

PERSÉU

Edição bilingue
Latim - Português

Vittorio Pastelli

"PERSEU", DE FRANCIS RITCHIE

Edição bilingue latim-português

Traduzida e decupada por
Vittorio Pastelli

Acrísio, um antigo rei de Argos, foi avisado por um oráculo que morreria pelas mãos de seu neto. Assim, quando descobriu que sua filha, Danae, deu à luz um filho, Acrísio procurou se livrar de seu destino jogando mãe e filho ao mar. No entanto, eles foram salvos, com o auxílio de Júpiter, e Perseu, a criança, cresceu na corte de Polidecto, rei de Sérifos, uma ilha do mar Egeu. Chegando à idade adulta, Perseu foi mandado por Polidecto conseguir a cabeça da Medusa, uma das Górgonas. Essa tarefa perigosa foi executada por ele via o auxílio de Apolo e Minerva e, no caminho de volta para casa, ele ainda salvou de um monstro marinho Andrômeda, filha de Cefeu. Perseu então casou-se com Andrômeda e viveu por algum tempo nas terras de Cefeu. Depois, retornou a Sérifos e transformou Polidecto em pedra ao lhe mostrar a cabeça da Górgona. Seguiu então para a corte de Acrísio, que apavorado pela notícia da chegada do neto, fugiu. O oráculo foi enfim satisfeito: Acrísio foi acidentalmente morto por um disco lançado por Perseu.

As "Fábulas Fáceis" de Francis Ritchie foram compostas no século 19, destinadas a alunos que já detinham o básico da língua latina, mas ainda não se aventuravam na leitura de César. Aqui, publicamos "Perseu", a primeira e mais fácil delas. A ideia da exposição, em colunas paralelas, mantendo tanto quanto possível a ordem do texto latino, foi tirada da edição de Blanadet (Hachette, 1860) da obra "De Viris Illustribus Urbis Romae", de Charles François L'Homond.

1. A Arca

Haec narrantur a poetis de Perseo.	São essas (as coisas) narradas pelos poetas sobre Perseu.
Perseus filius erat Iovis, maximi deorum;	Perseu era filho de Júpiter, o maior entre os deuses;
avus eius Acrisius appellabatur.	seu avô era chamado Acrísio.
Acrisius volebat Perseum nepotem suum necare;	Acrísio queria Perseu, seu neto, matar;
nam propter oraculum puerum timebat.	pois, devido a um oráculo, temia o menino.
Comprehendit igitur Perseum adhuc infantem,	Pegou então Perseu ainda bebê,
et cum matre	e com a mãe
in arca lignea inclusit.	em uma arca de madeira fechou.
Tum arcam ipsam in mare coniecit.	Então, a própria arca ao mar lançou.
Danae, Persei mater, magnopere territa est;	Danae, mãe de Perseu, extremamente terrificada ficou;
tempestas enim magna mare turbabat.	uma tempestade de fato grande perturbava o mar.
Perseus autem in sinu matris dormiebat.	Perseu, por outro lado, no colo da mãe dormia.

2. Júpiter salva seu filho

Juppiter tamen haec omnia vidit, et filium suum servare constituit.	Júpiter, no entanto, viu tudo isso e seu filho proteger resolveu.
Tranquillum igitur fecit mare, et arcam ad insulam Seriphum perduxit.	Tranquilo então fez-se o mar, e a arca, à ilha de Sérifos guiou.
Huius insulae Polydectes tum rex erat.	Dessa ilha Polidecto era então rei.
Postquam arca ad litus appulsa est, Danae in harena quietem capiebat.	Depois de a arca ao litoral ser lançada, Danae na areia contemplava o silêncio.
Post breve tempus a piscatore quodam reperta est, et ad domum regis Polydectis adducta est.	Depois de um breve período, por um certo pescador foi percebida, e à casa do rei Polidecto foi conduzida.
Ille matrem et puerum benigne exceptit, et iis sedem tutam in finibus suis dedit.	Ele, mãe e menino recebeu bem, e a eles uma casa segura na sua vizinhança deu.
Danae hoc donum libenter accepit, et pro tanto beneficio regi gratias egit.	Danae tal presente de boa vontade recebeu e devido a tanto benefício deu graças ao rei.

3. Perseu é enviado para suas viagens

Perseus igitur multos annos ibi habitabat, et cum matre sua vitam beatam agebat.	Perseu portanto por muitos anos aí morava, e com sua mãe uma vida feliz levava.
At Polydectes Danaen magnopere amabat, atque eam in matrimonium ducere volebat.	Mas Polidecto amava demais Danae e mesmo em matrimônio desejava conduzi-la.
Hoc tamen consilium Perseo minime gratum erat. Polydectes igitur Perseum dimittere constituit.	Mas essa decisão, para Perseu, pouquíssimo grata era. Polidecto, então, de Perseu resolveu livrar-se.
Tum iuvenem ad se vocavit et haec dixit:	Assim, chamou a si o jovem e isso disse:
"Turpe est hanc ignavam vitam agere; iam dudum tu adulescens es. Quo usque hic manebis? Tempus est arma capere et virtutem praestare.	"Torpe é levar essa vida preguiçosa; já há algum tempo és um adolescente. Até quando permanecerás aqui? Tempo é de tomar das armas e mostrar coragem.
Hinc abi et caput Medusae mihi refer".	Vai-te daqui e a cabeça da Medusa traz para mim".

4. Perseu recebe seus apetrechos

<p>Perseus ubi haec audivit, ex insula discessit, et postquam ad continentem venit, Medusam quaesivit. Diu frustra quaerebat; namque naturam loci ignorabat. Tandem Apollo et Minerva viam demonstraverunt. Primum ad Graeas, sorores Medusae, pervenit. Ab his talaria et galeam magicam accepit. Apollo autem et Minerva falcem et speculum dederunt. Tum postquam talaria pedibus induit, in aera ascendit. Diu per aera volabat; tandem tamen ad eum locum venit ubi Medusa cum ceteris Gorgonibus habitabat. Gorgones autem monstra erant specie horribili; capita enim earum anguibus omnino contacta erant. Manus etiam ex aere factae erant.</p>	<p>Perseu, quando isso ouviu, abandonou a ilha e, depois de chegar ao continente, Procurou a Medusa. Por muito tempo, em vão procurava, já que a natureza do local desconhecia. Enfim, Apolo e Minerva o caminho mostraram. Primeiro das Greias, irmãs da Medusa, aproximou-se. Suas sandálias e elmo mágicos vestiu. Ainda, Apolo e Minerva deram(-lhe) uma foice e um espelho. Assim, depois de as sandálias nos pés vestir, ao ar ascendeu. Por muito tempo ficou voando pelos ares; mas finalmente ao lugar chegou onde a Medusa com outras Górgonas morava. As Górgonas por seu lado eram monstros de rosto horrível; de fato, as cabeças delas por serpentes completamente cobertas eram. Mesmo as mãos, de bronze eram feitas.</p>
---	--

5. A cabeça da Górgona

Res difficillima erat	Coisa difícilima era
caput Gorgonis abscidere;	a cabeça das Górgonas decepar;
eius enim conspectu	pois a própria visão delas
homines in saxum vertebantur.	os homens em pedra transformava.
Propter hanc causam	Devido a isso,
Minerva speculum	Minerva um espelho
Perseo dederat.	dera a Perseu.
Ille igitur tergum vertit,	Ele então virou as costas
et in speculum inspiciebat;	e no espelho ficou examinando;
hoc modo ad locum venit	desse novo ao local chegou
ubi Medusa dormiebat.	onde a Medusa dormia.
Tum falce sua	Então, com sua foice,
caput eius uno ictu	a cabeça dela de um só golpe
abscidit.	deceçou.
Ceterae Gorgones statim	As outras Górgonas imediatamente
e somno excitatae sunt,	do sono foram retiradas,
et ubi rem viderunt,	e quando a coisa viram
ira commotae sunt.	pela ira foram movidas.
Arma rapuerunt,	Armas tomaram
et Perseum occidere volebant.	e Perseu matar queriam.
Ille autem dum fugit,	Ele enquanto isso fugiu
galeam magicam induit;	e o elmo mágico vestiu;
et ubi hoc fecit,	e quando isso fez,
statim e conspectu earum evasit.	imediatamente da vista delas escapou.

6. A serpente marinha

Post haec Perseus in finis Aethiopum venit.	Depois disso, Perseu foi à terra da Etiópia.
Ibi Cepheus quidam illo tempore regnabat.	Lá, um certo Cefeu naquele tempo reinava.
Hic Neptunum, maris deum, olim offenderat;	Ele (Cefeu), Netuno, deus do mar, certa vez ofendera;
Neptunus autem monstrum saevissimum miserat.	Netuno, por seu lado, um monstro cruelíssimo mandou.
Hoc cottidie e mari veniebat et homines devorabat.	Este frequentemente saía do mar e homens devorava.
Ob hanc causam pavor animos omnium occupaverat.	Por esse motivo, o pavor a alma de todos ocupara.
Cepheus igitur oraculum dei Hammonis consuluit, atque a deo iussus est filiam monstro tradere.	Cefeu então o oráculo do deus Hamon consultou e pelo deus ordenado foi que a filha ao monstro levasse.
Eius autem filia, nomine Andromeda, virgo formosissima erat.	Mas sua filha, de nome Andrômeda, virgem formosíssima era.
Cepheus ubi haec audivit, magnum dolorem percepit.	Cefeu, quando isso ouviu, grande dor sentiu.
Volebat tamen civis suos e tanto periculo extrahere, atque ob eam causam imperata Hammonis facere constituit.	Queria porém seus concidadãos de tanto perigo afastar, e por esse motivo a ordem de Hamon resolveu cumprir.

7. Um sacrifício humano

Tum rex diem certam dixit	Então o rei a data certa determinou
et omnia paravit.	e tudo preparou.
Ubi ea dies venit,	Quando esse dia chegou,
Andromeda ad litus	Andrômeda à praia
deducta est,	foi levada,
et in conspectu omnium	e à vista de todos
ad rupem adligata est.	a uma rocha foi atada.
Omnes fatum eius deplorabant,	Todos o destino dela deploravam,
nec lacrimas tenebant.	e lágrimas tinham.
At subito, dum monstrum exspectant,	Súbito, enquanto o monstro esperam,
Perseus accurrit;	Perseu acorre;
et ubi lacrimas vidit,	e quando lágrimas vê
causam doloris quaerit.	pela causa da dor indaga.
Illi rem totam exponunt	Eles expõem toda a coisa
et puellam demonstrant.	e apontam para a garota.
Dum haec geruntur,	Enquanto isso era feito,
fremitus terribilis auditur;	um clamor terrível foi ouvido;
simul	no mesmo instante,
monstrum horribili specie	um monstro de rosto horrível
procul conspicitur.	foi visto bem perto.
Eius conspectus	A aparência dele
timorem maximum	temor extremo
omnibus iniecit.	instilava em todos.
Monstrum magna celeritate	O monstro, com a máxima rapidez
ad litus contendit,	à rocha correu,
iamque ad locum appropinquabat	e já do lugar se aproximava
ubi puella stabat.	onde a moça estava.

8. O salvamento

<p>At Perseus ubi haec vidit, gladium suum eduxit, et postquam talaria induit, in aera sublatus est. Tum desuper in monstrum impetum subito fecit, et gladio suo collum eius graviter vulneravit. Monstrum ubi sensit vulnus, fremittum horribilem edidit, et sine mora totum corpus in aquam mersit. Perseus dum circum litus volat, reditum eius exspectabat. Mare autem interea undique sanguine inficitur. Post breve tempus belua rursus caput sustulit; mox tamen a Perseo ictu graviore vulnerata est. Tum iterum se in undas mersit, neque postea visa est.</p>	<p>Mas Perseu, quando isso viu, sua espada empunhou, e depois de as sandálias calçar no ar elevou-se. Então, a partir do alto o monstro imediatamente golpeou e com sua espada o pescoço dele seriamente feriu. O monstro, quando sentiu a ferida, um clamor horrível emitiu, e sem demora todo o corpo na água imergiu. Perseu então em torno da praia voa, o retorno dele esperando. Já o mar entretanto por todo lado de sangue foi manchado. Depois de um breve intervalo a besta novamente a cabeça ergueu; mas em seguida por um golpe de Perseu mais gravemente foi ferida. Então de novo se afundou nas ondas e depois não foi vista.</p>
---	---

9. Um prêmio de valor

Perseus postquam ad litus descendit, primum talaria exuit; tum ad rupem venit ubi Andromeda vincta erat.	Perseu em seguida desceu à praia, e primeiro tirou as sandálias; então à rocha veio onde Andrômeda presa estava.
Ea autem omnem spem salutis deposuerat, et ubi Perseus adiit, terrore paene exanimata erat.	Ela no entanto toda esperança de salvação tinha deixado de lado, e quando Perseu chegou pelo terror quase exânime estava.
Ille vincula statim solvit, et puellam patri reddidit. Cepheus ob hanc rem maximo gaudio adfectus est.	Ele as correntes imediatamente cortou e a menina ao pai encaminhou. Cefeu, por causa disso, de grande alegria foi tomado.
Meritam gratiam pro tanto beneficio Perseo rettulit; praeterea Andromedam ipsam ei in matrimonium dedit.	Devida gratidão por tanto bem-feito a Perseu ofereceu; e além disso a própria Andrômeda a ele em matrimônio deu.
Ille libenter hoc donum accepit et puellam duxit.	Ele, de bom grado aceitou esse presente e a moça levou.
Paucos annos cum uxore sua in ea regione habitabat, et in magno honore erat apud omnis Aethiopes.	Poucos anos com sua mulher naquela região habitava e em grande conta era tido entre todos os etíopes.
Magnopere tamen matrem suam rursus videre cupiebat. Tandem igitur cum uxore sua e regno Cephei discessit.	Mas muitíssimo sua mãe de volta ver desejava. Finalmente então, com sua mulher do reino de Cefeu partiu.

10. Polidecto se transforma em pedra

<p>Postquam Perseus ad insulam navem appulit, se ad locum contulit ubi mater olim habitaverat, sed domum invenit vacuum et omnino desertam. Tris dies per totam insulam matrem quaerebat; tandem quarto die ad templum Dianae pervenit. Huc Danae refugerat, quod Polydectem timebat. Perseus ubi haec cognovit, ira magna commotus est; ad regiam Polydectis sine mora contendit, et ubi eo venit, statim in atrium inrupit. Polydectes magno timore adfectus est et fugere volebat. Dum tamen ille fugit, Perseus caput Medusae monstravit; ille autem simul atque hoc vidit, in saxum versus est.</p>	<p>Depois, Perseu, em direção à ilha o navio apontou, para dirigir-se ao lugar onde sua mãe uma vez habitara, mas a casa encontrou vazia e completamente deserta. Três dias, por toda a ilha sua mãe esteve buscando; e enfim, no quarto dia, ao templo de Diana se dirigiu. Para esse lugar Danae se refugiara pois Polidecto temia. Perseu, quando isso soube, por uma grande ira foi tomado; ao palácio de Polidecto sem demora se dirigiu, e quando a ele chegou, imediatamente irrompeu no átrio. Polidecto de grande temor foi tomado e fugir queria. Mas no momento em que fugiu Perseu a cabeça da Medusa mostrou; ele, por seu lado, assim que isso viu, em pedra transformou-se.</p>
---	---

11. O oráculo é cumprido

Post haec	Depois disso,
Perseus cum uxore sua	Perseu com sua esposa
ad urbem Acrisi rediit.	à cidade de Acrísio retornou.
Ille autem ubi Perseum vidit,	Mas ele, quando Perseu viu,
magno terrore adfectus est;	de grande terror foi tomado;
nam propter oraculum	pois, dado o oráculo,
istud nepotem suum adhuc timebat.	esse seu neto ainda temia.
In Thessaliam igitur	Na Tessália, então,
ad urbem Larisam statim refugit,	para a cidade de Larissa fugiu;
frustra tamen;	mas inutilmente;
neque enim fatum suum vitavit.	pois nem assim seu destino evitou.
Post paucos annos	Depois de poucos anos
rex Larisae	o rei de Larissa
ludos magnos fecit;	promoveu grandes jogos;
nuntios in omnis partis dimiserat	núncios para toda parte despachou
et diem edixerat.	e a data fixou.
Multi ex omnibus urbibus Graeciae	Muitos de todas as cidades da Grécia
ad ludos convenerunt.	aos jogos compareceram.
Ipse Perseus inter alios	O próprio Perseu entre outros
certamen discorum iniit.	à disputa de lançamento de discos foi.
At dum discum conicit,	Mas quando o disco lança
avum suum casu occidit;	seu avô por acaso mata;
Acrisius enim inter spectatores	Pois Acrísio, entre os espectadores
eius certaminis forte stabat.	desse certame por acaso estava.